

ЭШИМКАНОВА АСЕЛЬ АДЫЛОВНА

Кыргызстан

**Кыргызстан, Бишкекский государственный университет имени К. Карасаева, зав.кафедрой: Журналистики и информационных систем,
31asel03mail.ru**

ОСОБЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

В данной статье говорится об особенностях политической культуры и процессах формирования медиа пространства. Создание плюрализма в информационном пространстве стало одним из главных достижений развития политической системы Кыргызстана. СМИ заняли нишу посредника между обществом и властью, во многом выполняя функции «четвертой власти», хотя и сталкивались с давлением со стороны различных политических сил. В полной мере отражавшей особенности своего времени, стала фигура легендарного журналиста Мелиса Эшимканова, который был готов противостоять политической системе и заложил традиции независимой и демократической прессы. На взглядах М. Эшимканова сказались сложность и неоднозначность переходного периода развития Кыргызстана, когда ценности демократии накладывались на исторические авторитарные традиции управления, пережитки трибализма, тесные родственные и клановые связи.

Ключевые слова: медиа-пространство, массовая информация, демократическая пресса, авторитаризм, трибализм, плюрализм, политическая система.

This article talks about the features of political culture and the processes of formation of the media space. The creation of pluralism in the information space has become one of the main achievements in the development of the political system of Kyrgyzstan. The media occupied the niche of mediator between society and government, although they faced pressure from various political forces in the Kyrgyz Republic. Fully reflecting the peculiarities of his time was the figure of Melis Eshimkanov, who was ready to resist the political system. At the same time, the views of M. Eshimkanov were affected by the complexity and ambiguity of the transition period of development of Kyrgyzstan, when the values of democracy were superimposed on historical authoritarian traditions of governance, remnants of tribalism, close family and clan ties.

Key words: media space, mass information, democratic press, authoritarianism, tribalism, pluralism, political system.

Ushbu maqolada siyosiy madaniyatning xususiyatlari va media makonini shakllantirish jarayonlari haqida soʻz boradi. Axborot makonida plyuralizmning yaratilishi Qirgʻiziston siyosiy tizimini rivojlantirishdagi asosiy yutuqlardan biriga

aylandi. Ommaviy axborot vositalari Qirg‘iziston Respublikasidagi turli siyosiy kuchlar tomonidan bosimga duch kelgan bo‘lsa-da, jamiyat va hukumat o‘rtasida vositachi bo‘lib qolgan. O‘z davrining o‘ziga xos xususiyatlarini to‘liq aks ettiruvchi Melis Eshimqonovning siyosiy tuzumga qarshi turishga tayyor siymosi edi. Shu bilan birga, M.Eshimqonovning qarashlariga Qirg‘iziston taraqqiyotining o‘tish davrining murakkabligi va noaniqligi, demokratiya qadriyatlarini boshqaruvning tarixiy avtoritar an‘analari, urug‘-aymoqchilik qoldiqlari, yaqin oila va urug‘-aymoq munosabatlari ustunligi ta’sir ko‘rsatdi. .

Kalit so‘zlar: media makon, ommaviy axborot, demokratik matbuot, avtoritarizm, qabilaviylik, plyuralizm, siyosiy tizim.

Развитие журналистики в Кыргызстане было непосредственно связано с историей российской журналистики. В России с момента появления первых печатных изданий актуализировалась проблема их взаимодействия с государством. Во многом схожие проблемы взаимодействия с государством, ключевым из которых является контроль и цензура, существовали еще в дореволюционный период, в некотором смысле наблюдаются в XXI веке.

Регулирование СМИ со стороны государства стало проявляться практически одновременно с появлением первых газет, чему способствовали особенности политической культуры и политической системы, в силу чего именно государство инициировало процесс формирования медиа-пространства. В период Российской империи, включая время, при котором Центральная Азия стала ее частью, действовали жесткие правила, при которых СМИ подвергались цензуре, в том числе, предварительной, политическая журналистика государством не поощрялась, и на этом фоне существовала подпольная пресса, отражавшая взгляды нелегальной оппозиции.

В дальнейшем, хотя цензура оставалась на протяжении всего советского периода, государство допустило некоторые послабления в качестве цензора СМИ. Информация была доступнее, несмотря на запреты. Оставались возможность обхода цензуры, например, посредством распространения копий запрещенной литературы, сделанных вручную, благодаря чему формировалась культура самиздата. Тем не менее, граждане СССР в своей массе не имели возможности ознакомления с альтернативными точками зрения или оппозиционными официальными взглядами. Под полным запретом были работы писателей-эмигрантов, само существование которых было потенциальной угрозой, критика советского строя ставила под полный запрет любые произведения [Грабельников А.А. 2001, -289 с].

Изменения в отношениях государства и средств массовой информации начались в период перестройки, со второй половины 1980-х гг. «Гласность» была составной частью процессов трансформации, запущенных руководителем СССР М.С. Горбачевым. Процессы изменений вели к быстрой либерализации средств массовой информации, однако они происходили в условиях нараставших процессов дестабилизации и затем – распада Советского Союза [Засурский Я.Н. 2000, -187 с].

Важную роль сыграл принятый в 1990 г. Закон «О печати и других средствах массовой информации» [Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации». URL:<https://docs.cntd.ru/document/9038393> (дата обращения: 26.06.2023)]. В нем фиксировался отказ от цензуры, монополии на СМИ, право граждан на получение информации, причем на родном для них языке, недопустимость вмешательства органов государственной власти в деятельность СМИ, а выпуск печатной продукции тиражом менее тысячи экземпляров не требовал регистрации [Там же], что имело большое значение для Кыргызстана, как небольшой советской республики, и локальных изданий.

Образование независимого Кыргызстана произошло в условиях глубокого политического и экономического кризиса, «идеологического вакуума», угрозы межэтнических конфликтов, крупнейший из которых произошел в мае-июне 1990 г. и затронул в первую очередь Ошскую и Джалал-Абадскую области Кыргызстана. [Ошские события 1990 года: получили ли мы прививку от межэтнических конфликтов, 13 Июня 2016. [Электронный ресурс]URL: <http://www.nlkg.kg/ru/projects/soviet-kyrgyzstan/oshskie-sobytiya-1990-goda-poluchili-li-my-privivku-ot-mezhetnicheskix-konfliktov> (дата обращения: 26.06.2023)

Как отмечается на официальном сайте президента Кыргызской Республики, «прежний тоталитарно-авторитарный режим КПСС был заменен авторитарно-демократическим», с принципами демократического управления и разными формами собственности с приоритетом частной. [История. Официальный сайт Президента Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]URL: <https://www.president.kg/ru/kyrgyzstan/istoriya> (дата обращения: 26.06.2023)

Перемены коснулись и сферы СМИ. В стране появлялось все более широкое разнообразие печатных масс-медиа, существенно расширился круг проблем, обсуждаемых на радио и телевидении [Ибраева Г.К., Куликова С.В. История развития и современное состояние СМИ в Кыргызстане: результаты; исследования. -Бишкек, 2002. - 304 с.] Однако свобода слова сдерживалась такими неблагоприятными факторами, как экономический кризис, отказ от государственного финансирования, приватизация, рыночная конкуренция. При этом, особенностью развития журналистики Кыргызстана была ключевая роль государства в истории СМИ, которая привела к тому, что журналистика развивалась фактически вне экономического контекста, и именно государство выполняло функции экономического регулирования, тем самым создавая патерналистскую основу сотрудничества.

В этих условиях деятельность СМИ была убыточной, они обладали слабыми возможностями самостоятельного выживания, зависели от внешней поддержки, могли переходить под контроль политической и бизнес-элиты на уровне страны или регионов в условиях, когда политический плюрализм повлек за собой свободу во всех ее проявлениях.

Само предоставление свободы слова в Кыргызстане произошло на фоне снятия государством ответственности за экономическое положение СМИ,

создавая «ловушку» функционирования в качестве коммерческих предприятий и одновременно в качестве социального института. СМИ страны столкнулись с необходимостью выживания, сокращения кадров, и в результате целое поколение советских журналистов вынужденно меняло род занятий. В новых условиях активно создавались частные медиа-группы, руководствующиеся правилами «свободного рынка», а традиционные форматы работы переосмысливались и менялись [Какишов. К.К. Развитие кыргызоязычных печатных СМИ в условиях переходного периода (1991-2005 гг.) Вестник университета. - Душанбе: Российско-Таджикский (славянский) университет, 2017. - №3(59). - С. 248-252.].

После 1991 г. СМИ стали частью инструмента влияния новой политической элиты, которая ранее выступала в значительной степени в качестве «контрэлиты» в терминах В. Парето [Парето В. Социалистические системы. – М.: Риор, Инфра-М, 2019. – 716 с.] в ходе перестройки. Новые политические силы Кыргызстана, включая политические партии, не обладали средствами для установления контроля над СМИ, но они получили к ним доступ и могли озвучивать свое мнение по самым разным вопросам общественно-политической повестки дня. СМИ стали инструментом конкурентной политической борьбы, и борьба за доступ к СМИ означала борьбу за возможность довести свою точку зрения до общественности.

В 1992 г. в Кыргызстане был принят Закон «О средствах массовой информации» [Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации»: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819> (дата обращения: 26.06.2023)] Закон впервые определял правовые и социально-экономические основы деятельности СМИ. Согласно закону, приостановка или запрет на распространение продукции может быть только на основании судебного решения; СМИ получили формальное право вести коммерческую деятельность, право учреждать СМИ получили, помимо государственных органов, граждане и общественные учреждения, причем они не должны учреждать их совместно с государственными органами [Там же].

В 1993 г. была принята Конституция Кыргызской Республики. В ней запрещается цензура и гарантируются свобода СМИ, в том числе право на получение и распространение информации. Конституция гарантирует право на свободу мысли, мнения, слова и печати, запрещается принуждение к отказу от своего мнения или воспрепятствование к его выражению. [Конституция Кыргызской Республики. URL:<https://www.president.kg/ru/konstituciya> (дата обращения: 26.06.2023)]

В 1997 г. в Кыргызстане были приняты законы «О защите профессиональной деятельности журналиста» и «О гарантиях и свободе доступа к информации». Они должны были уточнить некоторые аспекты действующего в стране Закона «О средствах массовой информации». В 1998 г. был принят Закон «О рекламе». [Доклад о состоянии законодательства о СМИ в Кыргызской Республике. URL:<https://medialaw.asia/book/export/html/633> (дата обращения: 26.06.2023)]. В дальнейшем процессы совершенствования законодательства

продолжались, отражаясь в поправках, в последний раз внесенных в базовый Закон «О средствах массовой информации» в 2023 г. [Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации». URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819> (дата обращения: 26.06.2023)]

Уже в начальный период независимости, чаще всего на материальной базе прежних, советских изданий, получили развитие новые СМИ Кыргызстана. Частные газеты заняли важнейшую нишу в информационном пространстве страны, самостоятельно освещая ситуацию в республике, регионе и мире. Лидирующую роль заняли такие издания, как «Асаба» («Флаг»), «Кыргыз Руху» («Кыргызская духовность»), «Аалам» («Вселенная»), «Вечерний Бишкек». Например, газета «Асаба» появилась на базе молодежной газеты Кыргызстана «Ленинчил Жаш» («Юный ленинец»). Более того, первоначально она позиционировала себя как ее правопреемница, но уже в качестве независимого издания (акционерное общество закрытого типа, учредителем которого выступал трудовой коллектив). Инициатором таких изменений был М. Эшимканов, который и стал главным редактором. В 1991 г. газета «Асаба» стала самым популярным изданием Кыргызстана, а в 2000 г. ее тираж достигал 50 тыс. экземпляров. Государственная пресса была представлена правительственной газетой «Слово Кыргызстана», парламентской газетой «Свободные горы». [Eric Johnson, Martha Olcott and Robert Horvitz. The Media in Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. – Washington: Internews, 1994. 40p. URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABS341.pdf (дата обращения: 26.06.2023)]

На фоне становления СМИ Кыргызстана происходил сложный процесс формирования независимого вещания. Кыргызстан изначально не располагал финансовыми и человеческими ресурсами для развития национального телевидения. Низкая популярность национального телевидения дополнялась региональным телевидением с острым дефицитом финансовых, технических и людских ресурсов и актуализировало проблему его становления в качестве средства формирования общественного мнения. [Ibid].

В 1990-е гг. в Кыргызстане функционировало около 40 частных теле- и радиокompаний, преимущественно расположенных в Бишкеке. Из них только 15 активно использовались. Эти компании были негосударственными, и в основном наполняли вещание ретрансляцией программ российских телекомпаний, таким образом формируя конкурентную среду в информационном пространстве. [Eric Johnson, Martha Olcott and Robert Horvitz. The Media in Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. – Washington: Internews, 1994. 40p. URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABS341.pdf (дата обращения: 26.06.2023)]

Государственными национальными телеканалами были «Кыргызская общественная телерадиокompания» и «Общественная телерадиостанция EITR», а также семь региональных телерадиокompаний. [Asanbekova A. The Media

Industry in the Kyrgyz Republic. URL: <https://www.jamco.or.jp/en/symposium/24/6/> (дата обращения: 26.06.2023)]

В XXI веке сформировавшиеся тенденции получили дальнейшее развитие. Так, по состоянию на 2014 г. в Кыргызстане было зарегистрировано 1500 СМИ, из них 986 газет, 109 телекомпаний и 59 радиостанций. К 2020 г. их число достигло 1800. [Токсоналиева Р.М. Медиапространство Кыргызстана. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mediaprostranstvo-kyrgyzstana> (дата обращения: 26.06.2023)]

В 2008 г. в Баткентской области началось осуществление пилотного проекта цифрового телевидения, а в 2017 г. в Кыргызстане начало вещание цифровое эфирное телевидение на постоянной основе. Благодаря этому стало ежегодно расти количество телеканалов, расширилась география телевидения, возросло разнообразие программ. [Там же]

В целом, в отмеченный период происходило становление независимых СМИ Кыргызской Республики. Однако тот процесс развивался в сложных условиях перехода от тоталитарного общества к демократии, который имеет свою специфику, оказывающую непосредственное влияние на деятельность средств массовой информации страны.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Грабельников А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного общества. - М., 2001. - 289 с.
2. Засурский Я.Н. Журналистика и мир на рубеже тысячелетий: От книги до Интернета. - М., 2000. - 187 с.
3. Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации». [Электронный ресурс]URL: <https://docs.cntd.ru/document/9038393> (дата обращения: 26.06.2023)
4. Ошские события 1990 года: получили ли мы прививку от межэтнических конфликтов, 13 Июня 2016. [Электронный ресурс]URL: <http://www.nlkg.kg/ru/projects/soviet-kyrgyzstan/oshskie-sobytiya-1990-goda-poluchili-li-my-privivku-ot-mezhetnicheskix-konfliktov> (дата обращения: 26.06.2023)
5. История. Официальный сайт Президента Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]URL: <https://www.president.kg/ru/kyrgyzstan/istoriya> (дата обращения: 26.06.2023)
6. Ибраева Г.К., Куликова С.В. История развития и современное состояние СМИ в Кыргызстане: результаты; исследования. -Бишкек, 2002. - 304 с.
7. Какишов. К.К. Развитие кыргызоязычных печатных СМИ в условиях переходного периода (1991-2005 гг.) // Вестник университета. - Душанбе: Российско-Таджикский (славянский) университет, 2017. - №3(59). - С. 248-252.
8. Парето В. Социалистические системы. – М.: Риор, Инфра-М, 2019. – 716 с.

9. Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации». [Электронный ресурс]URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819> (дата обращения: 26.06.2023)
10. Конституция Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]URL: <https://www.president.kg/ru/konstituciya> (дата обращения: 26.06.2023)
11. Доклад о состоянии законодательства о СМИ в Кыргызской Республике. [Электронный ресурс]URL: <https://medialaw.asia/book/export/html/633> (дата обращения: 26.06.2023)
12. Eric Johnson, Martha Olcott and Robert Horvitz. The Media in Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. – Washington: Internews, 1994. 40 p. [Электронный ресурс]URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABS341.pdf (дата обращения: 26.06.2023)
13. Ibid
14. Asanbekova A. The Media Industry in the Kyrgyz Republic. [Электронный ресурс]URL: <https://www.jamco.or.jp/en/symposium/24/6/> (дата обращения: 26.06.2023)
15. Токсоналиева Р.М. Медиапространство Кыргызстана. [Электронный ресурс]URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mediaprostranstvo-kyrgyzstana> (дата обращения: 26.06.2023)

